

தமிழறிஞர் சாமி.சிதம்பரனாரின் சிந்தனைத் தளத்தில் பெண்கள்

முனைவர் கு.வளர்மதி,

உதவிப்பேராசிரியர், முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

Sami Chidambaranar was born on December 1, 1900 at Kadakam near Mayiladuthurai as the son of Saminatha Malayaman and Kamalampal. He received the title of 'Pandithar' in 1923 from Madurai Tamil Sangam. He was involved in the justice party and later in the self-respect movement. Sami Chidambaran married a maid named Sivagami in the year 1930 in a self-respect marriage. Sami Chidambaran wrote 62 books on literature, philosophy, society and politics. His first work was the Venba Yapi book 'Nalaini Katha' written in 1921. Sami Chidambaranar (December 1, 1900 - January 17, 1961) was a Tamil scholar, researcher, poet, journalist, writer and Dravidian movement activist. It shows the way to live a pure life. Sami Chidambaranar is one of the pioneers of Tamil in the 20th century. The purpose of this article is to explore the thoughts of Tamilrinjarsamy.Chitambaranar about women under the title of 'Mother's freedom (a) Women's pride' in Sami.Chitambaranar's encyclopedia - 11

.முன்னுரை

சாமி.சிதம்பரனார், மயிலாடுதுறைக்கு அருகிலுள்ள கடக்கம் எனும் சிற்றூரில் டிசம்பர் 1, 1900-இல் சாமிநாத மலையமான்- கமலாம்பாள் இணையருக்கு மகனாகப் பிறந்தார். மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் 1923-ஆம் ஆண்டு 'பண்டிதர்' பட்டம் பெற்றார். நீதிக்கட்சியின்மீதும், அதன்பின் சுயமரியாதை இயக்கத்தின்மீதும் ஈடுபாடு கொண்டார்.சாமி.சிதம்பரனார் 1930-ஆம் ஆண்டு சிவகாமி என்னும் கைம்பெண்ணை சுயமரியாதைத் திருமணமுறையில் மணம் புரிந்தார். சாமி.சிதம்பரனார் இலக்கியம், தத்துவம், சமுதாயம், அரசியல் என 62 நூல்கள் எழுதினார். 1921-இல் எழுதிய 'நளாயினி கதை' என்ற வெண்பா யாப்பிலான நூல் அவரது முதல் படைப்பு ஆகும்.

சாமி.சிதம்பரனார்(டிசம்பர் 1, 1900 - ஜனவரி 17, 1961) தமிழறிஞர், ஆய்வாளர், கவிஞர், இதழாளர், எழுத்தாளர் மற்றும் திராவிட இயக்கச் செயல்பாட்டாளர் ஆவார்.அறிஞர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகள் பல படிப்பினைகளைத் தருவனவாகும். தூயவாழ்க்கை வாழ்வதற்கான வழியைக் காட்டுவனவாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழுக்கு அருந்தொண்டாற்றியவர்கள் வரிசையில் சாமி.சிதம்பரனாரும் ஒருவர். சாமி.சிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம் - 11 எனும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ள 'மாதர் சுதந்திரம் (அ) பெண்மக்கள் பெருமை' எனும் தலைப்பிலான கருத்துக்களை அடியொற்றித் தமிழறிஞர்சாமி.சிதம்பரனாரின் சிந்தனைத் தளத்தில் பெண்கள்குறித்து ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்களின் இழிநிலை - வைதீக நோக்கு

வைதீகர்கள், பெண்களை இழிநிலையில் வைத்துக் கருத்துக்களைக் கூறியுள்ளனர்.உலகத்தில் மிகுதியான பாவத்தைச் செய்தவர்கள்தான் பெண்ணாகப் பிறப்பார்கள் என்று வைதீகர்கள்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தெரிவித்துள்ளனர். பெண்மக்கள் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரையில் அடிமையாகவே வாழ்ந்து மடிய வேண்டுமென்பதே, வைதீகர்களின் கொள்கையாகும். மணஞ்செய்யப்பட்ட பெண்கள், வேறு எந்த ஆண்மக்களையும் பார்க்கக் கூடாது. கணவன் இறந்தால், மனைவியும் உடனே இறந்துவிட வேண்டும். அவ்வாறின்றி, விதவைகளாக உயிர்வாழ விரும்புகின்ற பெண்மக்கள், தங்கள் பிள்ளைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாகப் பெண்மக்கள், வயிறு நிறைய உணவு உட்கொள்வதற்குக் கூட உரிமை அற்றவர்கள்.

பெண்களை வேலைசெய்யும் கருவிகளாகவும், பிள்ளைபெறும் இயந்திரங்களாகவுமே வைதீக ஆண்மக்கள் கருதியிருக்கின்றனர். பெண்கள் பெறும் குழந்தைகள், பெண்களாக இருந்தால் அவர்கள் அவ்வளவு சிறப்பாகப் பாராட்டப்படுவதில்லை. ஒவ்வொரு பெண்மகளும், ஒவ்வொரு ஆண்மகனையாவது பெற்றாக வேண்டும். ஆண்மக்களைப் பெறாத பெண்மக்கள் பாவிக்கள். அவர்கள் முகத்தைப் பார்த்தால் கூட, பார்த்தவர்களுக்குப் பாவம் வந்துவிடும் என்றும் வைதீகர்கள் மொழிந்துள்ளனர்.

“பெண்கள் விபசாரித்தனமும், நிலையற்ற மனமும், நட்பில்லாமையும்
ஆகிய குணங்களை இயற்கையாக உடையவர்கள்”¹

என்று வைதீகர்களால் புகழ்ந்து பேசப்படுகின்ற மநுதரும சாத்திரம் என்னும் ஸ்மிருதியில் பெண்களைப் பற்றி இழிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

“படுக்கை, ஆசனம், அலங்காரம், காமம், கோபம், பொய், துரோக சிந்தை
இவற்றைப் பெண்களுக்காகவே மநுவானவர் கற்பித்தார்”²

என்பதும் மநுதரும சாத்திரத்தின் கூற்றாகும். மநுதரும சாத்திரமேயன்றி, வேறுபல சாத்திரங்களிலும் பெண்களைப் பற்றி இழிவாகவே கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இதனைச் சாமி.சிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம் - 11 எனும் தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பெண்களின் உயர்நிலை - வைதீக நோக்கு

வைதீகர்கள், பெண்களை இழிநிலையில் மட்டுமல்லாது உயர்நிலையில் வைத்தும் கருத்துக்களைக் கூறியுள்ளனர். பெண்மக்களை மிகவும் இழித்துக் கூறும் மநுதரும சாத்திரத்தில் கூட,

“மனையாள், பிள்ளை, கணவன் இம்மூவரும் சேர்ந்துதான் புருஷன் ஆகிறான் என்று வேதத்திற் சொல்லியிருக்கிறது. (அதாவது மனையாள் பாதி சரீரம் என்றும், புத்திரன் ஆதம் சுவரூபமென்றும் கருத்து) பின்னும் வேதம் அறிந்தவர்களும், கணவனுக்கும் மனையாளுக்கும் பேதம் இல்லையென்று இருவருக்கும் ஐக்கியஞ் சொல்லுகிறார்கள்”³

என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதிலிருந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வேறுபாடில்லை என்பதை ஒருவகையில் ஒப்புக்கொண்டவர்கள் ஆகின்றார்கள். உலக வாழ்க்கையில் நன்மை தரத்தக்க எல்லாப் பொருள்களையும் பெண் தெய்வத்தின் பெயரால் குறிப்பிட்டிருக்கும் பழைய வைதீகரின் மனப்பான்மையை ஆராய்ந்தறிய வேண்டும். பழைய வைதீகக் கொள்கைப்படி,

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ஆண்மக்களைக் காட்டிலும் பெண்மக்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பதைச் சாமி.சிதம்பரனார் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

பெண்களுக்கான பிறவிக்குணங்களும் கற்புநிலையும்

பெண்களுக்கு மட்டுமே பிறவிக்குணங்கள் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளன. “அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு” போன்றவை பெண்களுக்கே உரிய குணங்களாக உள்ளன. இவையனைத்தும் பெண்களை அடக்கி ஆளும் பொருட்டே பெண்கள் மேல் ஆண்கள் சுமத்தியுள்ளனர்.

கற்பு எனும் சொல், பெண்களும் ஆண்களைப் போலவே வாழும் உரிமையுடையவர்கள் என்பதைக் காட்டி நிற்கும் சொல்லாகும். திருக்குறளில் “வாழ்க்கைத் துணைநலம்” எனும் அதிகாரத்தில் இல்லறத்தில் இருக்கின்ற பெண்களுக்கு அமைந்திருக்க வேண்டிய குணங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. இதிலிருந்து திருவள்ளுவரும் கற்பு என்பது,

“ஒரு பெண் ஒரு ஆடவனுக்கு அடிமைப்பட்டு, அவனுக்கு வேண்டிய ஊழியங்களைச் செய்து கொண்டு, தான் தன் விருப்பப்படி ஒருவித இன்பத்தையும் அனுபவிப்பதற்குச் சுதந்திரமின்றி வாழ்வது”⁴

என்று குறிப்பிடுவதை அறியமுடிகிறது. “கற்பெனப்படுவது சொல்திறம்பாமை” என்றும், “பெண்டிர்க்கு அழகு எதிர்பேசாதிருத்தல்” என்றும் கூறிய மொழிகளே, பிற்காலத்தினரால் கற்பின் இலக்கணமாகக் கொள்ளப்பட்டுவிட்டன.

உண்மையான கற்பு பெண்களுக்கு வேண்டுமென்பதைச் சுயமரியாதை இயக்கம் மறுக்கவில்லை. பண்டைத் தமிழர்களும் மறுக்கவில்லை. ஆனால்,

“நாங்கள் எப்படியிருந்தாலும் குற்றமில்லை. நாங்கள் எத்தனை பெண்களை வேண்டுமானாலும் கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம். கல்யாணம் செய்து கொண்ட பெண்களைத் தவிர இன்னும் எத்தனை பெண்களிடம் வேண்டுமானாலும் நேசம்வைத்துக் கொள்ளலாம். பெண்கள் மாத்திரம் அம்மாதிரி இருத்தல் கூடாது. அவர்கள் அடிமையாகவே எங்கள் சொற்படி தான் நடக்க வேண்டும்”⁵

என்று கூறுகின்ற அறிவற்ற சுயநலம் பிடித்த மொழிகளைத் தான் அக்கிரமம் என்று கூறி, சுயமரியாதை இயக்கத்தினர் மறுக்கின்றனர் என சாமி.சிதம்பரனார் குறிப்பிடுகின்றார். பெண்களுக்கு எவ்விதமான ஒழுங்கு வேண்டுமென்று கூறுகின்றீர்களோ, அவ்வாறே நீங்களும் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சுயமரியாதை இயக்கத்தினர் ஆண்களுக்கு கற்புநிலையினை வலியுறுத்துகின்றனர்.

பெண்களும் வலிமையும்

வல்லவர் என்பவர்களுக்கு உடல் வலிமை, மனவலிமை ஆகிய இரு வலிமைகளும் அமைந்திருக்க வேண்டும். உடல் வலிமைக்கும் வெற்றிக்கும் காரணமாகிய மனவலிமை ஆண்களுக்கு மிகுதியாக இருக்கின்றதா? பெண்களுக்கு மிகுதியாக இருக்கின்றதா? என்பதை ஆராய்ந்தால், பெண்களுக்குத் தான் மிகுதியாக இருக்கின்றது என்ற முடிவுக்குத்தான் வர வேண்டும்.

“சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறம் அரிது”⁶

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்பது அறிஞர் வாக்கு. இத்தகைய அரியசக்தி பெண்களுக்கு உண்டு. அவர்கள் தங்கள் மனதில் எழும் உணர்ச்சியை எவ்வகையிலும் வெளிக்காட்டாமல் மறைத்து வைக்கும் ஆற்றல் உடையவர்கள். இத்தகைய ஆற்றல் ஆண்மக்களுக்கு இல்லை.

பலதிறப்பட்ட பெண்கள், தேச விடுதலைப்போரில் அஞ்சாமல் தலையிட்டு, அரசாங்கச் சேவகர்களால் தடியடியும், அரசாங்கத்தாரால் சிறைத்தண்டனையும் பெற்றிருக்கின்றனர். ஆகையால், பெண்கள் எந்த வகையிலும் ஆண்களை விட குறைந்த வலிமையுடையவர்கள் அல்லர் என்பதையும், அவர்கள் ஆபத்துக்கு இடமான செயல்களிலும் வீரணர்ச்சியோடு புகுந்து உழைக்கும் தன்மையுடையவர்கள் என்பதையும் அறியமுடிகிறது என சாமி.சிதம்பரனார் பெண்களின் மனவலிமைக்குப் பல்வேறு சான்றுகளை எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.

பெண்களும் கல்வியும்

முதலில் 'பெண்மக்கள் கல்வி கற்றுவிட்டால், பிறகு ஆண்களுக்கு அடிமையாயிராமல் சமத்துவ உரிமைக்குப் போராடுவார்கள்' என்ற கருத்து பெண்களின் கல்வி குறித்து வைதீகர்களின் வாதமாகும். சிந்தித்துப் பார்த்தால் பெண்கள், ஆண்களுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏதும் இல்லை. இரண்டாவதாக,

"பெண்கள் கல்வி கற்றால் விபசாரிகளாகி விடுவார்கள்" ⁷

என்ற கூற்றை ஆராய வேண்டிய தேவையுள்ளது. முதலில், விபசாரம் பெண்களுக்கு மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்டது என்ற தவறான கொள்கை இப்போது இருந்து வருகின்றது. ஆகையால், பெண்களுக்கு மட்டிலும் விபசாரம் கூடாது என்பதும், பெண்கள் மேல் மட்டிலும் அப்பழியைச் சுமத்துவதும் ஆண்களின் அகங்காரத் தன்மையும் அடாத செய்கையுமாகும். ஆண் மட்டும் பலபெண்களைக் காதலிக்கலாம். பலபெண்களோடு சேர்ந்து இன்பம் அடையலாம். இவ்வாறு செய்வதனால் குற்றமில்லையாம்! ஆனால், ஒரு பெண் பல ஆண்களைக் காதலிப்பதும், அவர்களோடு சேர்ந்து இன்பமடைவதும் மட்டும் பெருங்குற்றமாகி விடும் என்பதே ஆண்களின் நீதி! அறிஞர்களின் போக்கு! வைதீகர்களின் வாதமாகும். இதனால், விபசாரம் குற்றமற்றது என்று கூறி, அதை ஆதரிப்பதாக யாரும் தவறாக எண்ணிவிட வேண்டாமென்றும் சாமி.சிதம்பரனார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் நூல்களும், தமிழர் நாகரிகமும் பெண்கல்வியைத் தடை செய்யவில்லை. பொதுவாக மருத்துவர்களாகவும், கல்வி போதிக்கும் ஆசிரியர்களாகவும் பெண்கள் முன்வந்தால், நமது நாட்டில் சுகாதாரமும் கல்வியும் நிறைந்த வளர்ச்சி அடையும். நமது நாடும் முன்னேற்றம் அடையும்.

பெண்களின் திருமணமும் சொத்துரிமையும்

பெண்களின் விருப்பப்படி, திருமணம் செய்யும் உரிமை வேண்டும். கலப்பு மணங்களை ஆதரிக்க வேண்டும். மறுமணம் செய்யும் உரிமையும் இருக்க வேண்டும். பெண்களுக்குச் சொத்துரிமையும் வேண்டும் என்கிறார், சாமி.சிதம்பரனார்.

பெண்கள் முதலில் சீர்திருத்தம் பெறாவிட்டால், ஆண்களுடைய சீர்திருத்தமும் நிலைத்திராது. ஆதலால், பெண்கள் தமது புகுத்தறிவைப் பயன்படுத்தி அதன்படி உரிமையான எண்ணமும் உரிமையான செயலும் உடையவர்களாக வேண்டும் என்று சாமி.சிதம்பரனார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பெண்களின் அன்புநிலை

பெண்களின் அன்பும் தயவும் இன்றேல், ஆண்கள் இவ்வலகில் இன்பமாக வாழமுடியாது. உடல் நலமுடன் வசிக்க முடியாது. “தாயோடு அறுசுவை போம்”, “பொற்றாலியோடு எவையும் போம்” என்பதால், பெண்களுடைய அன்பையும் அவர்களால் ஆண்கள் பெறும் பேரின்பத்தையும் உணரமுடிகிறது என்று சாமி.சிதம்பரனார்கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தொகுப்புரை

- ❖ திராவிட இயக்கச் செயல்பாட்டாளரான சாமி.சிதம்பரனார், வைதீக நோக்கில் பெண்களின் இழிநிலையையும் உயர்நிலையையும் விவரித்துள்ளார்.
- ❖ “அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு” போன்றவை பெண்களுக்கே உரிய பிறவிக்குணங்களாக உள்ளன.
- ❖ உண்மையான கற்பு, பெண்களுக்கு வேண்டுமென்பதைச் சுயமரியாதை இயக்கம் மறுக்கவில்லை. ஆனால், அறிவற்ற சுயநலம் பிடித்த மொழிகளைத் தான் அக்கிரமம் என்று கூறி, சுயமரியாதை இயக்கத்தினர் மறுக்கின்றனர் என சாமி.சிதம்பரனார் குறிப்பிடுகின்றார்.
- ❖ பெண்கள் எந்தவகையிலும் ஆண்களை விட குறைந்த வலிமையுடையவர்கள் அல்லர், அவர்கள் ஆபத்துக்கு இடமான செயல்களிலும் வீரஉணர்ச்சியோடு புகுந்து உழைக்கும் தன்மையுடையவர்கள் என சாமி.சிதம்பரனார் பெண்களின் மனவலிமையைக் கூறியுள்ளார்.
- ❖ “பெண்மக்கள் கல்வி கற்றுவிட்டால், பிறகு ஆண்களுக்கு அடிமையாயிராமல் சமத்துவ உரிமைக்குப் போராடுவார்கள்” என்ற கருத்து பெண்களின் கல்வி குறித்து வைதீகர்களின் வாதமாகும். “பெண்கள் கல்வி கற்றால் விபசாரிகளாகி விடுவார்கள்” என்ற கூற்றையும் ஆராய வேண்டிய தேவையுள்ளது.
- ❖ பெண்கள் முதலில் சீர்திருத்தம் பெறாவிட்டால், ஆண்களுடைய சீர்திருத்தமும் நிலைத்திராது.
- ❖ “தாயோடு அறுசுவை போம்”, “பொற்றாலியோடு எவையும் போம்” என்பதால், பெண்களுடைய அன்பையும் அவர்களால் ஆண்கள் பெறும் பேரின்பத்தையும் உணரமுடிகிறது.
- ❖ இவ்வாறாகப் பெண்கள் குறித்த வைதீகர்களின் கருத்துக்களை எடுத்துக்கூறி திராவிட இயக்கச் செயல்பாட்டாளரான சாமி.சிதம்பரனார், அதற்கு மறுமொழியாகப் பல்வேறு சான்றுகளை எடுத்துக்காட்டி, பெண்களுக்கு ஆதரவாகச் சிந்தித்துள்ளார். இதனை, சாமி.சிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம் - 11 எனும் நூல் முழுமையும் காணமுடிகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. தமிழறிஞர் சாமி.சிதம்பரனார், சாமி.சிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம் - 11, பக்.13
2. மேலது, பக்.14
3. மேலது, பக்.17
4. மேலது, பக்.28
5. மேலது, பக்.31
6. மேலது, பக்.36
7. மேலது, பக்.52

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

துணைநூல் பட்டியல்

1. தமிழறிஞர் சாமி.சிதம்பரனார் - சாமி.சிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம் -11,
தமிழ்மண் பதிப்பகம்,
சென்னை - 17,
முதல் பதிப்பு - 1929.
2. செல்வி திருச்சந்திரன் (பதிப்பாசிரியர்) - தமிழ் வரலாற்றுப் படிமங்கள் சிலவற்றில்
ஒரு பெண்நிலை நோக்கு,
பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவனம்,
குமரன் பதிப்பகம், சென்னை - 17,
முதல் பதிப்பு - 1997.

